

Desenvolvimento de um Aplicativo para Cálculo de Painéis Fotovoltaicos

Autor: Flávio José Guatura da Silva Filho¹;
Orientador: Prof. MSc. Thiago Averaldo Bimestre²

Resumo: Este artigo foi elaborado com o objetivo de criação de um software aplicativo a partir das análises perante o setor energético fotovoltaico brasileiro, e discorrer sobre sua projeção e seus aspectos. Através de investigações sobre o assunto e manipulação de softwares de simulação, pode-se colher dados que nos deram uma bagagem ampla e satisfatória sobre o assunto. Tanto os aspectos econômicos, mercadológicos, quanto viabilidade no assunto foram amplamente analisados e colocados na pauta. No fim, houve a clara percepção que este segmento é benéfico e o desenvolvimento do aplicativo colabora para maior ampliação desse tema. Esta investigação respondeu a motivação pela qual a sociedade está vendo crescer os índices de utilização de painéis solares em substituição ao provimento exclusivo de energia por determinada distribuidora. Também, através de virtualização com o uso de softwares, conseguimos perceber que as cidades do entorno de São Paulo escolhidas são boas para a instalação, motivação pela qual foram incluídas em um aplicativo criado através desse estudo.

Palavras-chave: Fotovoltaico. Energia. Software de simulação.

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL)
Email:flaviojoseguatura@hotmail.com;thiagobimestre@hotmail.com

**Lorena/SP
2019**

1 Introdução

Um elemento muito importante que temos amplo conhecimento já a algum tempo é a eletricidade. O surgimento de eletricidade pode ser observado quando há a ocorrência do fenômeno de mutação da luz proveniente do Sol, ou também denominada de radiação eletromagnética do Sol, em energia elétrica; aproveitando-se deste fator, pode usar o fenômeno fotovoltaico para obter eletricidade (VILLALVA; GAZOLLI, 2012).

Sistemas fotovoltaicos podem fazer a captação direta da luz proveniente do Sol e realizar a produção de corrente elétrica. O Brasil pode experimentar a energia elétrica em seu território já no período final do século XIX, com a entrada de uma empresa de origem canadense denominada “Light”, a qual foi estatizada em 1979 (PINTO, 2014).

Através de incentivos do próprio segmento e evolução tecnológica, o setor fotovoltaico está em rota de crescimento.

Os sistemas conectados no Brasil estão sofrendo uma expansão ao longo do tempo, destacando para esse fato as anuências recentes chanceladas pela ANEEL de microgeração e minigeração.

Podemos verificar que foi em nossa década que houve no Brasil a inicialização da popularização dos sistemas fotovoltaicos.

Para tentar acompanhar essa expansão, temos disponíveis diversas plataformas digitais que podem nos auxiliar na simulação e virtualização perante aspectos do setor energético. Os meios pelo qual podemos entrar em contato digitalmente com aspectos da energia solar fotovoltaica são essenciais para uma melhor assimilação de seus aspectos e características.

A presente investigação, apresentada no escopo do artigo corrente, tem como principais funções a construção através de ferramentas digitais de um software aplicativo para auxílio fotovoltaicos e a análise geral do setor energético como um todo, destacando-se como principal componente o setor energético fotovoltaico. Com esses recursos, serão propiciados aos usuários de ferramentas digitais, mais um auxílio para aqueles que se interessam no setor energético, e também mais um recurso para aquelas pessoas que por ventura não são diretamente pertencentes ao meio, porém podem ser atraídas para este segmento, uma vez que o recurso informático oferecido por meio do software proporciona uma experiência dinâmica e estruturada para o boa inserção de seus utilizadores.

2 Referencial Teórico

A tecnologia da informação é algo muito importante para que as pessoas possam transferir para o mundo virtual, aspectos da vida que podem ser manipulados de forma a modelar um determinado aspecto nela contido, fazendo com que haja uma projeção e posterior normatização desse aspecto. Dentre os muitos aplicativos que existem para o mundo digital, podemos fazer um destaque para os aplicativos que são conhecidos como ambientes de desenvolvimento integrado, ou seja, ambientes que permitem ao usuário, através de diversos recursos nele contidos, fazer a criação de aplicativos de um modo mais interativo, tendo a necessidade de conhecer conceitos e códigos que farão com que os recursos disponíveis sejam corretamente utilizados (CANTU, 2014).

A linguagem de programação a ser escolhida também é um fator muito importante no momento de escolher fazer a realização de um recurso informático de aplicativo. O pascal é uma linguagem potente, bem conhecida do meio acadêmico, e que ao longo dos anos mantém segurança e confiabilidade em ser por ser uma linguagem de programação utilizada em diversos segmentos da sociedade (MELO, 2011).

Em relação a parte energética, as fontes de energia são recursos que nosso planeta possui para se manter vivo e em constante prosperidade. Elas são diversas, e se escolhermos utilizá-las, certamente conseguiremos deixar nossas vidas mais facilitadas.

Em relação aos padrões fotovoltaicos, existem basicamente três tipos de aplicações da energia solar que são agrupadas basicamente em três segmentos, denominados de “ativos”, “passivos” e “fotovoltaicos”; Os denominados ativos, são aplicações de energia solar que estão determinados com a obtenção da energia térmica através de coletores solares que utilizam conjuntos mecânicos “ativos” para realizar a coleta e o transporte do calor, neste caso podemos exemplificar como sendo esse dispositivo uma bomba. Os ditos “passivos” fazem a coleta e o transporte do calor por meios não mecânicos. Os ditos “fotovoltaicos” fazem o uso da energia solar para a produção direta da eletricidade (HODGE, 2011).

Com relação ao campo financeiro, vemos que há a ocorrência do fator inflacionário na utilização deste tipo de aparato tecnológico, e esta presença na base econômica pode servir com eixo positivo no momento de escolher este segmento (CAMPOS, 2012).

A energia tradicional das companhias distribuidoras pode perder campo também, se forem analisadas as altas taxas pagas pelo consumidor no preço final, acrescentando-se uma particularidade cambial, que é a inflação (VILLALVA; GAZOLLI, 2012).

Temos uma visão particular e própria referente aquilo que realmente estamos enxergando no mundo real. Podemos até mesmo dizer que usamos filtros para fazer isso.

Temos em mente que sempre que há uma análise de uma determinada situação, devemos ter uma ferramenta que possa decodificá-la, simplificando todo o entendimento. Só ao findar das análises mentais de modelos é que será usado por nós os métodos quantitativos para a observação avaliativa. O processo de seleção é o último segmento.

A energia fotovoltaica é requerida em ao menos duas modulações: a utilização desse tipo de energia pode ser aplicada basicamente a duas situações que podemos perceber facilmente em nosso meio: Quando não há energia em determinado local, ou seja, a rede elétrica não se faz presente neste meio, ou também em locais que já possuem atendimento da rede elétrica, mas deseja-se fazer uma parceria entre o fornecimento da rede pública e a produção individual (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

A energia é algo que é extremamente complexa em termos científicos, pois é um elemento da natureza ao qual são aplicáveis diversas relações, tanto dos campos matemáticos, físicos e químicos, quanto cada vez mais recentemente, do financeiro. Afinal, mesmo que ela abranja ciências puras da ciência antiga, podemos enxergá-la inserida, cada vez mais fortemente, nas ciências ditas relativamente modernas, como a econômica. Porém, se fizermos um peneiramento de todo esse conhecimento, e visarmos a visualização da pura energia, poderemos ver que existem dentro de seu caminho, sentidos aos quais já são concebíveis a bastante tempo, muito relacionada a sua natureza.

Em se tratando de um sistema de vastas dimensões, o que podemos conceber sobre o fluxo de potência elétrica nele existente, é que ele entra neste sistema por um determinado local e sai em um outro, sem podermos fazer maiores detalhamentos sobre a transmissão, claro que sempre respeitando as leis e a lógica correta do campo, neste tipo de ação. (GÓMEZ-EXPOSITO; CONEJO; CANIZARES, 2011).

O silício é um elemento químico que é muito utilizado em sistemas fotovoltaicos; esse elemento possui número atômico igual a 14 e sua camada de valência contém 4 elétrons, necessitando de mais quatro para ser preenchido completamente; ele é classificado como sendo um semi condutor, ou seja, possui camada de valência relativamente cheia, e com diferença de energia entre as bandas, o denominado “gap”, classificado em menor do que três elétron-volts (HODGE, 2011).

Aliadas as propriedades dos materiais e suas correlações, temos em disponibilidade também, o acesso a bases de relação matemática que descrevem fenômenos relacionados a luminosidade, a qual é essencial a sua abordagem e conhecimento.

A equação de energia pertencente a um fóton dada de acordo com a equação(1):

$$E=hf \quad (\text{VILLALVA; GAZOLI, 2012}) \quad (1)$$

sendo que “h” é a constante de Plank e “v” é a frequência.

Também podemos relacionar matematicamente elementos como frequência, comprimento de onda e velocidade da luz, de acordo com a equação(2):

$$v = \frac{c}{l} \quad (\text{VILLALVA; GAZOLI, 2012}) \quad (2)$$

Aliadas a toda essa concepção estruturalista dos materiais utilizados, vemos que há um objetivo em comum em toda essa rede, que é justamente a necessidade de busca por uma modernização do nosso meio, atrelada a crescente e incessante sede de descobrimento (HODGE, 2011).

Os sistemas de energia elétrica atualmente contam com uma vasta gama de aparatos tecnológicos que auxiliam este instrumento a operar com a melhor eficiência em variados aspectos, tais como monitoramento constante, informatização potente, com estimativa nas barras do sistema em distintas configurações temporais, tensão nas barras, entre outros(GÓMEZ-EXPOSITO; CONEJO; CONAZARES, 2011).

Para garantir que este meio de análise fosse preenchido com um número razoável de elementos que são base para sua formação, foram coletadas informações a cerca da quantidade de variabilidade em relação aos elementos que podem ser empregados em sua concepção, e foram listados alguns, dentro de um panorama ainda maior.

Exemplos de materiais fotovoltaicos podem ser listados, tais como: Silício(Si), Telureto de cádmio(CdTe), arseneto de gálio(GaAs), fosfeto de índio(InP), entre outros (HODGE, 2011).

Esses painéis, além de serem estudados com ampla magnitude, precisam ter suas disposições colocadas em locais ao qual oferecem maior aproveitamento de seu potencial.

Existem diversos fatores que possuem íntima relação com a captura de energia pelos módulos solares; dentre elas, podemos ressaltar sua relação com a inclinação do eixo de rotação do planeta Terra, o ângulo de altura solar, o ângulo azimutal do Sol e o ângulo da inclinação dos próprios módulos.

Sistemas autônomos são utilizados em diversas finalidades, como propriedades do meio rural, locais remotos, bombeamentos de água, centros remotos de telecomunicações e sistemas de ação sinalizadora (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Com relação ao estudo de patentes, temos informações de que dados revelam que a China é estatisticamente detentora da maior parte das patentes existente no meio (JORDANI, 2018).

2.1 Panorama Brasileiro

Se formos abordar a estrutura do meio energético em níveis territoriais globais, podemos pegar um país europeu que possui ampla qualidade em diversos de seus setores, e possibilidade de ampliação desse setor ao longo do seu tempo. Para isso, destacamos a Alemanha como sendo peça chave para nossa abordagem.

A Alemanha possui cerca de 3500 wh/m² diários como sendo sua melhor instalação; em contraponto, o Brasil exibe de 4500 a 6000 wh/m² de insolação ao longo do dia.

Por estes dados recolhidos, vemos que nosso país, mesmo não sendo tão potente em relação a sua estrutura econômica como países europeus, tem em sua extensão uma rica e imensa inserção dos raios solares, fator essencial ao meio ao qual estamos interessados (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Porém existem limitações em algumas esferas, como as patentes. O nosso país, o Brasil, feitas as análises correspondentes, não pode voltar com números que mostrassem algum pedido de registro de patentes na esfera de energias fotovoltaicas e materiais do meio como o silício e o cádmio (JORDANI, 2018).

Com a vasta extensão territorial que nosso país possui, temos a possibilidade de arguir quase que instantaneamente que ele seria um forte candidato a possuir fortes entradas de luz solar, e isso vem sendo confirmada pela intensa cobertura diária desse acontecimento. Tendo vasto território e taxas altas em comparativo ao alemão, o Brasil tem capacidade de gerar 10 vezes os níveis alemão (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Positivamente, podemos ressaltar que existem diversas modalidades inovadoras de energias limpas em nosso país. Uma dessas modalidades é uma cooperativa que capta investidores para condomínio solares; ela é classificada como sendo um segmento de economia compartilhada (ANTONIOLLI et al., 2018).

As desvantagens na aplicação de tecnologias solares se concentram em características como a ocorrência de variação nas quantidades que são produzidas em consonância com a situação climática,

além da não produção durante a noite; entre outros, além dos locais que possuem grande nebulosidade; também podemos perceber a baixa eficienciabilidade (PINTO, 2014).

3 Metodologia

O Estudo de caso foi a forma metodológica escolhida para a elaboração do presente artigo, pois através desse instrumento, podemos fazer uma ampla abordagem em termos de raciocínio, amparados e embasados pela ciência, garantindo alta fidelidade ao ramo. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados; os primeiros trabalhos qualificados como estudos de caso nas Ciências Sociais foram desenvolvidos em longos períodos de tempo. Todavia, a experiência acumulada nas últimas décadas mostra que é possível a realização de estudos de caso em períodos mais curtos e com resultados passíveis de confirmação por outros estudos (GIL, 2002).

Para seguir uma linha coerente de passos metodológicos, foi utilizado ao longo da pesquisa o auxílio de recursos informáticos para a construção do software aplicativo, como a utilização de um ambiente de desenvolvimento integrado denominado “Lazarus”, e colocação dos dados e recursos de cálculos relacionados ao meio fotovoltaico. Através desse segmento, são trabalhadas também todos os recursos teóricos do assunto de energia fotovoltaica que foram assimilados durante todo o período do corrente espaço de tempo disponibilizado para a construção do trabalho.

O ambiente de desenvolvimento integrado em questão, que foi criado no ano de 1999, é um aplicativo de plataforma aberta que possui diversas características em seu ambiente, destacando a sua similaridade com o bem conhecido ambiente de desenvolvimento “Delphi”.

Na construção do aplicativo, foram utilizados diversos recursos do mesmo, como botões, formulários, caixas de grupo, entre outros. Também houve a necessidade de aplicação de códigos para cálculos referentes a diversos aspectos do assunto.

No Lazarus, como podemos ver pela figura(1), temos as partes básicas de um código, com a seguinte composição: a primeira janela flutuante: Lazarus IDE v2.0.6 r62129; ela contém o ” menu principal”, “barra de botões” e “paleta de Componentes”. O menu principal é composto pelas seguintes opções: “arquivo”, “editar”, “localizar”, “exibir”, “fonte”, “projeto”, “executar”, “pacote”, “ferramentas”, entre outras. A esquerda do Lazarus, encontramos a janela chamada "Inspecor de objetos"; a esquerda aparecerá o "editor de código"; também atrás do editor de código, ou selecionando

f12, aparecerá a formulário; ele só funciona quando está sendo editado. Quando se clica no formulário, podemos ver as propriedade através da janela a esquerda "inspetor de objetos"; o "inspetor de projeto" contém detalhadamente os arquivos incluídos no projeto. A janela "mensagens" exibe as mensagens do compilador; os erros e relatórios em geral.

Figura (1): Tela básica de trabalho no ambiente de desenvolvimento integrado Lazarus.

Fonte: <<https://www.lazarus-ide.org/>>

Devemos evidenciar que este é um ambiente para trabalhos gráficos muito completo, que conta com uma série de recursos que foram explorados para a criação do aplicativo. Esses recursos encontram-se espalhados por todas as telas do aplicativo, oferecendo ao usuário uma ampla gama de opções e recursos, deixando um ambiente agradável e propício para a interação. Através da junção de elementos visuais aliados à programação com o Pascal, há uma troca mútua de colaboração, pelo fato de a linguagem oferecer ao ambiente de desenvolvimento uma efetiva funcionalidade, e do ambiente de desenvolvimento para a linguagem, oferecendo facilidades no uso de recursos que estão previamente com seus códigos elaborados, funcionando como uma grande biblioteca.

Ainda, podemos enfatizar que o uso de elementos previamente elaborados no ambiente desenvolvimento, favorece também a agilidade do processo, fator que pode ser evidenciado pela multiplicação dos recursos presentes em determinado espaço do programa e que estão presentes também em outros locais.

A estrutura básica de um programa usando o pascal na plataforma lazarus possui particularidades como segue na figura(2), destacando os elementos denominados “*unit*”, “*interface*”, “*uses*”, “*type*”, “*var*”, “*implementation*”, “*{\$mode objfpc}{\$H+}*” e “*{\$R *.lfm}*”, cada uma cumprindo suas devidas funções:

A “*unit*” seguida de um número, tem função de estabelecer a nomenclatura para o lugar onde haverá a presença do código fonte dos códigos neste espaço alocados.

A “*interface*” tem seu espaço regido desde a palavra “*interface*” até antes da palavra “*implementation*”. Ela é responsável por conter dentro de si as declarações de “*const*”, “*type*”, “*var*”, “*procedures*” e “*functions*”. Todos esses elementos são públicos para todo o programa, ou seja, podem ser usados e chamados para quaisquer lugares no programa.

A “*uses*” é o local onde devemos mencionar as “*units*” de outros locais que são usadas no código ao qual estamos trabalhando no editor.

O “*type*” é um elemento que faz a especificação de um identificador.

A denominada “*var*” é o local onde devem ser declaradas as variáveis do programa, que serao pública, em razão do local onde estão inseridas.

Em “*implementation*” estão declaradas todas os elementos de “*procedures*” e “*functions*” do programa; sua localização é começa onde está escrito “*implementation*” e terminado onde está escrito “*initialization*”.

Para as expressões “*{\$mode objfpc}{\$H+}*” e “*{\$R *.lfm}*”, podemos dizer que elas estão neste local passando informações precisas ao compilador do programa.

Todos esses elementos que foram descritos e são exibidos pela figura(2), são elementos essenciais dentro do editor de código, pois trabalham em harmonia e proporcionam que o sistema consiga trabalhar de forma integrada e seguindo regras que foram previamente estabelecidas.

Figura (2): Editor de código mostrando unit no ambiente de desenvolvimento integrado Lazarus.

```

1  unit Unit1;
.
.  {$mode objfpc}{$H+}
.
5  interface
.
.  uses
.  [
.    Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs;
.  ]
10 type
.  [
.    TForm1 = class(TForm)
.    private
.    public
15   end;
.
.  var
.    Form1: TForm1;
20
.  implementation
.
.  {$R *.lfm}
.
25 end.
26

```

Fonte: <<https://www.lazarus-ide.org/>>2019

As linguagens de um computador devem ser feitas de forma a não conter nenhum elemento que seja desconhecido por ele, sendo elas baseadas em elementos conhecidos como conceitos e arquiteturas de hardware (SOUSA; JÚNIOR; FORMIGA, 2014).

O pascal, utilizado por diversos segmento do ramo informático, possui diversas estruturas de formação em sintaxes, destacando entre elas as dos comandos como: “*case*”, “*if*”, “*while*”, entre outros; o comando “*case*” é usado como algo comparativo entre as opções; o comando “*if*” é utilizado como algo que condiciona uma situação; o comando “*while*” é utilizado para quando se quer permitir a continuidade de determinada tarefa; já o “*for do*” é um laço de repetição (CANTO, 2014).

A seguir podemos ver a estrutura de sintaxe comando do caso “*case*”, “*while*”:

Para o comando “*case*”:

case variável of

1: instrução;

2:instrução;

3:instrução;

end;

Para o comando “while”:

```
while < condição > do
```

```
    begin
```

```
        instrução;
```

```
    end;
```

Para o comando “if”:

```
if <condição> then
```

```
    comando;
```

Para recebimento de uma valor, devemos colocar o nome da variável, seguida dos sinal “:=”, fazer o processo de conversão das mesmas e mencionar entre parênteses o lugar que ficará guardado o valor.

Para a construção da tela de cálculo por meio da corrente máxima, antes de entrarmos no momento de colocação de códigos, devemos preparar o ambiente, usando um formulário para a escolha dos componentes que irao ser usados para este feito. Neste caso, foram usados alguns botões, que são conhecidos como “*Tbutton*”, com seus determinados nomes, alguns elementos conhecidos “*Tedit*”, e alguns elementos de “*Tlabel*”. O conjunto formado por esses elementos tem a responsabilidade de colher os dados cedidos pelo usuário, e com o posterior acionamento perante os códigos, poderão executar os respectivos cálculos.

Figura (3): Figura mostrando a construção da tela de cálculo pela corrente do módulo, através do formulário de suas propriedade no Lazarus.

Fonte: código ide lazarus (GUATURA, 2019)

A seguir, através da figura (3), podemos visualizar partes da tela do código que possibilitaram a construção da tela de cálculo para o método da corrente máxima. Neste código foram usados métodos com declaração de 5 tipos de variáveis, suas respectivas conversões de “string” para “float”, cálculos dos elementos, mais uma vez o uso da conversão porém agora de “float” para “string” e posterior direcionamento dos valores aos espaços previamente destinados.

Extensões do Lazarus:

- .exe**: responsável programa principal em formato de binário executável.
- .lpi**(Lazarus project Information): É o arquivo principal do projeto.
- .lpr** : Arquivo fonte do programa principal no formato Pascal.
- .lfm** : Desenho do formulário ; equivalente em delphi a *.dfm.
- .lrs**: Arquivo fonte gerado.
- .pas** : Arquivo da Unit que contém o código fonte do formulário.
- .ppu**: Arquivo fonte da Unit compilada.
- ppas.bat** : Arquivo que contém um script para criar um executável.

Figura (4): Parte do código fonte da tela de cálculo pelas características do módulo; o código completo desta parte se encontra anexo no apêndice A:

```

.   ep := es * an * nm;
.
.   //limpando
.   edtes.text:='';
75  edtan.text:='';
.   edtnm.text:='';
.
.   edtep.text:= FloatToStr(ep);
.
80  end;
.
.   procedure TForm13.btnsairClick(Sender: TObject);
.   begin
.       close;
85  end;
.
.   procedure TForm13.btncacululoaparecidaClick(Sender: TObject);
.   begin
.       edtes.text:= '';
90  edtes.text := '4740'
.   end;
.
.   procedure TForm13.btncalculosaojosedoscamosClick(Sender: TObject);
.   begin
95  edtes.text:= '';
.       edtes.text := '4570'
.   end;
.
.   procedure TForm13.btnsaopauloClick(Sender: TObject);
100 begin
.       edtes.text:= '';
.       edtes.text := '4450'
.   end;
.
105 procedure TForm13.btncampinasClick(Sender: TObject);

```

Fonte: código ide lazarus (GUATURA, 2019)

Deve ser ressaltado que o aplicativo contém uma série de telas que proporcionam ao usuário uma navegação interativa. Essas telas possuem recursos como acesso a tipos de instalações, cálculos como dimensionamento de módulos, cálculos de energia produzida, informações sobre cidades brasileiras, outros outros.

A seguir, disponibilizamos alguns dados das cidades escolhidas para as projeções nos simuladores a que nos referimos, estão presentes na tabela(1) brevemente mostrada posteriormente.

Ao utilizarmos softwares simuladores, nos foi mostrado que tornou-se viável a projeção dos parâmetros que são obtidos ao colocar esses dispositivos nestas localidades.

Tabela 1- Tabela contendo dados das cidades escolhidas das cinco regiões do Brasil.

Cidade	Estado	População(2019)	Longitude	Latitude
Aparecida	SP	36 157	-45°13'47"	-22°50'49"
São José dos Campos	SP	713 943	-45°53'13"	-23°10'46"
São Paulo	SP	12180000	-46°38'10"	-23°32'51"
Campinas	SP	1.204.073	-47°03'39"	22°54'20"
Caraguatatuba	SP	121.532	-45°24'47"	-23°37'13"

Fonte: (IBGE, 2019)

Observação: Os dados populacionais referentes ao ano de 2019 citados na tabela(a) fazem parte de estimativas colhidas através de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Total da população(2019) das cidades analisadas: **34.861.334**; aproximadamente 35 milhões de pessoas.

Total da população(2019) das cidades do sudeste: **14.255.705** de pessoas.

No presente estudo, foram coletadas perante as bases anuárias disponíveis na tabela(2), os valores totais de consumos nas cinco cidades do sudeste destacadas anteriormente, sendo os valores de análise disponíveis na tabela seguinte, e as suas respectivas produções:

Tabela (2)- Tabela contendo anuário energético e produções. .

Cidade	Anuário Energético(kWh)	Produções (kWp)
Aparecida	92.093.972 kwh	0,76
Sao José dos Campos	1.825.796.080 kwh	0,81
Sao Paulo	27.173.125.256 kwh	1,06
Campinas	3.285.924.527 kwh	0,76
Caraguatatuba	343.723.041 kwh	0,86

Fonte: (PENIDO, 2018)

A Seguir, na tabela(2), temos os Investimento e economias totais acumuladas pelo período de 30 anos, mostrando que a adoção por essas cidades de painéis solares fotovoltaicos é um processo viável. Além disso, podemos perceber pelos valores da faixa de investimento, que a implantação de sistemas fotovoltaicos através da aquisição dos elementos desse sistema é possível através de valores alcançados pela população em geral, haja visto que o salário mínimo mensal seja na faixa de 20% ou menos, existem financiamento que estão disponíveis no mercado e um bom planejamento é algo desejável neste setor.

Tabela (3)- Tabela contendo investimento e economia perante implantação dos sistemas.

Cidade	Faixa de investimento	Economia gerada
Aparecida	R\$ 5.137,38 a R\$ 7.857,17	R\$ 70.619,72
Sao José dos Campos	R\$ 5.495,82 a R\$ 8.405,38	R\$ 70.619,72
Sao Paulo	R\$ 7.186,48 a R\$ 10.991,09	R\$ 76.087,03
Campinas	R\$ 5.143,13 a R\$ 7.865,97	R\$ 71.165,49
Caraguatatuba	R\$ 5.632,55 a R\$ 8.614,48	R\$ 71.165,49

<<https://www.neosolar.com.br/simulador-solar-calculadora-fotovoltaica>>2019

Equações para os cálculos feitos em instalações autônomas fotovoltaicas:

Pelas características do módulo, podemos utilizar a equação:

$$ep = es * am * nm \quad (\text{VILLALVA; GAZOLI, 2012}) \quad (3)$$

sendo:

ep : a energia produzida pelo módulo diariamente; es : insolação diária;

am : área da superfície do módulo; nm : eficiência do módulo.

Pelo método da corrente máxima do módulo, podemos utilizar as equações (3) e (4):

$$ep = ep * hs \quad e \quad pm = isc * vbat \quad (\text{VILLALVA, GAZOLI, 2012}) \quad (3), (4)$$

sendo:

ep : É a energia produzida pelo módulo diariamente; pm : É a potencia do módulo

hs : São as horas diárias de insolação; $vbat$: É a tensão da bateria ou do banco de baterias

pm : É potencia do módulo; isc : É a corrente de curto circuito do módulo

Em relação ao dimensionamento dos módulos conectados à rede elétrica, podemos utilizar equações para o seguinte cálculo:

Dimensionamento do número de módulos, através da equação (5):

$$np = \frac{esistema}{emódulo} \quad (\text{VILLALVA, GAZOLI, 2012}) \quad (5)$$

np : número de módulos da instalação fotovoltaica.

$esistema$: energia produzida pelo sistema no intervalo de tempo considerados.

$emódulo$: energia produzida por um módulo no mesmo intervalo de tempo.

Também temos disponível os dados na tabela (4), referentes aos níveis de irradiação solar média anual, obtidos através de um simulador denominado “Potencial Solar - SunData v 3.0”, o qual obtemos valores favoráveis a implantações de painéis solares em todo o conjunto dos municípios acima destacados.

Tabela (4): Tabela contendo a irradiação para as cinco cidades mencionadas:

Município	Irradiação Solar média (kWh/m ² /dia)
Aparecida	4,74
São José dos Campos	4,57
São Paulo	4,45
Campinas	4,90
Caraguatatuba	4,23

Fonte: (Potencial Solar - SunData v 3.0, 2019)

Devemos ressaltar que muitas vezes nas linhas de código do aplicativo, observamos que esses códigos nos mostram que existem diversas variáveis que reservam espaços dentro de si para receber valores, e estão pontas para a execução dos cálculos após ser feita a conversão “*Str*” para “*Float*”, ou seja, de valores *string* para “*float*”; também devemos perceber que quando existe o processo reverso, ou seja, de “*float*” para “*Str*”, estando retornando um valor, um espaço na variável, para um devido local, porém este local necessita reconhecer que este é um elemento textual, necessitando desse tipo de conversão.

Listamos a seguir, alguns tipos de dados em pascal e a seguir suas respectivas conversões:

“*String*”: É um elemento de texto, ou seja, variáveis que receberam textos dentro de si.

Exemplos: ‘aula’, ‘escola’, ‘professor’, ‘aluno’, ‘mesa’, ‘computador’ .

“*Integer*”: Este caso, são variáveis que recebem número inteiros. Elas conseguem só guardar números que sejam inteiros, não permitindo flutuações nesses elementos.

Exemplos: 1,2,8,300,4500.

“*Double*”: Esta situação está englobando as variáveis que recebem números reais, ou seja, numerações com casas decimais, onde se faz necessário o uso de vírgulas.

Exemplo: 1,5; 2,4; 3,4.

3 Análise dos Resultados

Com a criação do aplicativo, temos em disponibilidade mais um recurso que se propõe a melhorar o contato com assuntos do setor energético fotovoltaico perante o público geral, população que ocupar as cidades brasileiras.

Há, diante de todo conhecimento passado através do aplicativo, a evidencia de que temos a necessidade como sociedade, de pensar e colocar em prática ações que efetivamente possam chegar a conseguir que no mínimo uma grande parcela da sociedade tenha interesse em fazer uso desse tipo de tecnologia do ramo energético.

Com o cancelamento vindo tanto da parte ambiental, visto que não gera tanto impacto, quanto do setor econômico, de que em ambos os setores há um sinal positivo para a aceitabilidade em nosso meio deste tipo de segmento, verificou-se que é muito compensatório a aquisição e aproveitamento deste aparato tecnológico como instrumento de apoio energético residencial e/ou comercial.

Houve a possibilidade de chegarmos a níveis que realmente comprovaram a boa aceitabilidade do instrumento como meio compensatório e satisfatório de ramo energético, visto que chegamos ao panorama de obtenção de abatimento em conta, ao qual podemos enxergar por números a façanha gerada por uma instrumentação hoje relativamente simples.

Em relação aos destaques feitos nas cinco cidades que compõem o sudeste de nosso país, houve a evidencia de que através da necessidade de um alto consumo energético anual, há sim uma grande vantagem de agregação dos sistemas fotovoltaicos nesse meio, podendo os mesmo satisfazerem, conforme as eficiências empregadas, uma gigantesca parcela do total de kWh consumidos.

A seguir, através da figura (5), podemos ter a visualização da tela de entrada do aplicativo que foi construído denominado “AssistenteFv”, que mostra uma mensagem de início e possui um botão que disponibiliza o direcionamento a outras telas do aplicativo, perante uma navegação pelo usuário.

Figura (5): Tela de início do aplicativo fotovoltaico “AssistenteFv”

Fonte:(GUATURA, 2019)

Neste momento, através da figura (6), podemos ter a visualização da tela de “recursos do aplicativo”, que disponibiliza variados conjuntos de funcionalidades do software após o usuário utilizar o botão “entrar”, como cálculos relacionados a painéis fotovoltaicos, conceitos da área como instalações e componentes, entre outros, bastando o usuário escolher algum e desfrutar de sua utilização:

Figura (6): Tela dos recursos do aplicativo fotovoltaico “AssistenteFv”

Fonte: (GUATURA, 2019)

A figura (7) nos direciona para a tela de informações de algumas cidades por regiões, necessitando apenas ao usuário clicar com o botão sobre qual deseja conhecer mais:

Figura (7): Tela com opções por regiões do Brasil do aplicativo fotovoltaico “AssistenteFv”

Fonte: (GUATURA, 2019)

A seguir, temos a visualização através das figuras (8) e (9), das telas que disponibilizam ao usuário algumas opções para cálculos referentes a aspectos dos conjuntos fotovoltaicos, destacando que na figura numero, há a opção também de o usuário através da utilização de botões, ter alguns dos valores presentes no cálculo para o conjunto de cidades analisadas.

Figura (8): Tela com opções por regiões do Brasil aplicativo fotovoltaico “AssistenteFv”.

Fonte: (GUATURA, 2019)

Para proporcionar ao usuário efetuar cálculos de quantidade de energia produzida, disponibilizamos a tela que faz esse procedimento que é conhecido como cálculo pelas características do módulo fotovoltaico. Nesta janela, temos as opções de deixar o usuário digitar valores como insolação diária, área de superfície do módulo e eficiência. Também pensando na comodidade os usuários, foi colocado alguns botões que se acionados, colocam a insolação média para cada cidade em questão. Neste momento, mostramos a tela que foi feita a opção pela escolha do botão da cidade de Aparecida, que irá fornecer a insolação para esta cidade, como mostram as figura (9):

Figura (9): Tela de características do módulo, usado insolação para Aparecida, acionado por botão.

FONTE: (GUATURA, 2019)

Após acionar o botão “cálculo para Aparecida”, foram preenchidas as demais lacunas, mostrada pela figura (10), e logo após este momento foi acionado o botão “calcular”, que através dos código implementados dentro do programa, possibilitou a visualização do valor de energia produzida que está sendo mostrada na figura (11):

Figura (10): Tela com valor colocados para características de um painel em Aparecida.

Figura (11): Tela de com resultado do cálculo para características do módulo, usado para Aparecida.

Fonte: (GUATURA, 2019)

A seguir, temos disponível pela figura(12), parte do código que se construiu para a realização dos cálculos para as características do módulo. Ele pode fazer cálculo para quaisquer valores colocados em seus respectivos locais, destacando o fato de existirem código para botões que funcionam como atalhos para as cinco cidades destacadas.

Figura (12): parte do código que o aplicativo disponibiliza pelas características do módulo

```

1  unit codigol3;
.
.
. {$mode objfpc}{$H+}
.
.
5  interface
.
.
. uses
.   Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
.
.
10 type
.
. { TForm13 }
.
. TForm13 = class(TForm)
15   btncalcular: TButton;
.   btnsair: TButton;
.   btncaculoaparecida: TButton;
.   btncalculosajosedoscampos: TButton;
.   btnsaopaulo: TButton;
20   btncampinas: TButton;
.   btncaraguatatuba: TButton;
.   edtes: TEdit;
.   edtan: TEdit;
.   edtnm: TEdit;
25   edtep: TEdit;
.   lblinsolacao: TLabel;
.   lblsuperficiedomodulo: TLabel;
.   lblficienciadomodulo: TLabel;
.   lblenergiaproduzida: TLabel;
30   lbltitulo: TLabel;
.   Label6: TLabel;
.   Label7: TLabel;
.   Label8: TLabel;
.   Label9: TLabel;
35   procedure btncalcularClick(Sender: TObject);
.   procedure btnsairClick(Sender: TObject);
.   procedure btncaculoaparecidaClick(Sender: TObject);
.   procedure btncalculosajosedoscamposClick(Sender: TObject);
40   procedure btnsaopauloClick(Sender: TObject);
.   procedure btncampinasClick(Sender: TObject);
.   procedure btncaraguatatubaClick(Sender: TObject);
.   procedure FormCreate(Sender: TObject);
.
. private
.
. public
45   end;
.
. var
50   Form13: TForm13;
.
. implementation
.
. {$R *.lfm}
.
55   { TForm13 }
.
. procedure TForm13.FormCreate(Sender: TObject);
. begin
60   end;
.
. procedure TForm13.btncalcularClick(Sender: TObject);
. var
65   ep, es, an, nm: double;
. begin
.   es := StrToFloat(edtes.text);
.   an := StrToFloat(edtan.text);
70   nm := StrToFloat(edtnm.text);

```

Fonte: (GUATURA, 2019)

A seguir, pelo gráfico (1), podemos visualizar a disposição de dados obtidos do consumo de energia elétrica avaliado em 100 reais, fazendo uso de simuladores virtuais, que mesmo não fornecendo um dado 100% preciso, nos dá uma boa visão em relação entre as suas respectivas taxas de energia em kilo-Watt horas(kWh):

Gráfico (1): Gráfico mostrando as cinco cidades destacadas e seus respectivos consumos energéticos

Fonte:

Anuário energético 2018 do Estado de São Paulo .

A seguir, na tabela (5) foram dispostos os dados da região norte perante seu consumo:

Tabela (5): Dados do consumo de cidades da região norte.

Cidade	Consumo
Manaus-AM	114 kWh
Belém-PA	114 kWh
Ananindeua-PA	114 kWh
Palmas-TO	125 kWh
Macapá-AP	151 kWh

Fonte: (NEO SOLAR, 2019)

Posteriormente, através da tabela (6), vemos que foram dispostos os dados da região sul e sudeste perante o seu consumo:

Tabela (6): Dados de algumas cidades e seus consumo, do sul e sudeste.

Cidade	Consumo	Cidade	Consumo
Porto Alegre-RS	135 kWh	Aparecida-SP	140 kWh
Rio Grande-RS	135 kWh	São José dos Campos-SP	140 kWh
Florianópolis-SC	149 kWh	São Paulo-SP	163 kWh
Chapecó-SC	149 kWh	Campinas-SP	142 kWh
Curitiba-PR	147 kWh	Caraguatatuba-SP	142 kWh

Fonte: (NEO SOLAR, 2019)

A seguir, na tabela (7) são dispostos os dados da região centro oeste e nordeste perante o seu consumo:

Tabela 7: dados de algumas cidades e seus consumo, do centro oeste e nordeste.

Cidade	Consumo	Cidade	Consumo
Sorriso-MT	117 kWh	Fortaleza-CE	136 kWh
Cuiaba-MT	117 kWh	Recife-PE	133 kWh
Alta Floresta-MT	117 kWh	Salvador-BA	128 kWh
Goiania-GO	133 kWh	Maceio-AL	133 kWh
Trindade-GO	133 kWh	Aracaju-SE	131 kWh

Fonte: (NEO SOLAR, 2019)

3.1 – Destaque para o conjunto de cidades de São Paulo no aplicativo

Destacando as cinco cidades da região sudeste, podemos perceber que com os cálculos empregados na literatura geral do meio, tanto pelos exemplos dados quando como nos recursos do aplicativo criado, que podemos obter uma faixa de números satisfatório para uma boa visão do energia fotovoltaica, pois a cada emprego desse aspecto tanto nos usos residências, industriais e outros, conseguem ter sempre uma faixa compensatória e com o retorno do investimentos, proporcionado pela boa incidência do Sol nessas regiões.

3.2 – Benefício Social que o software criado proporcional

Em níveis sociais, há evidente benefício a cerca do conjunto, pois o mesmo pode mostrar-se eficaz ao oferecer uma série de opções de conhecimentos aos usuários que o utilizarem, gerando uma expansão no segmento ao qual o presente trabalho é focado.

Considerações Finais

A pesquisa seguiu um padrão lógico estruturado através dos meses de sua construção, passando desde a pesquisa no meio acadêmico geral sobre os conteúdos para a construção do software aplicativo que foi construído, passando também pela utilização de modernos grupos de softwares simuladores que permitem exibir em valores bem concebíveis projeções da área. Também através de abordagens relacionada ao tema, foi também apresentada visões de ramos que possuem contato, mesmo que indiretamente, com toda a rede a qual está estruturada as bases desse setor energético fotovoltaico.

Com a finalização do software aplicativo criado, temos disponível em nosso meio, mais um recurso digital relacionado ao meio, que auxilia pessoas a entrar em contato com esse segmento inovador de energia tao propagado na atualidade.

A colocação de uma realidade onde foi escolhida a instalação de painéis como fonte secundária de produção de energia para o posterior ressarcimento perante os órgãos distribuidores conseguindo, em grande parte, preencher dados importantes e as concepções que a teoria já trazia a priori sobre este assunto.

Também para respaldar nossa concepção de positividade no meio abordado, tivemos a possibilidade de entrar em contato com textos atuais de meio jornalístico, que mostram que nosso país está na rota de ampla abertura e estímulo a utilização dos recursos fotovoltaicos.

Referências Bibliográficas

ANTONIOLLI, Andriago Fillipo et al. **Análise de Serviços de Energia Solar Fotovoltaica Compartilhada no Brasil**. In: REVISTA EMPREENDER E INOVAR, 1., 2018, Brusque. **Artigo**. Brusque: Reei, 2018. p. 458 - 471.

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. **Marketing Industrial**. São Paulo: Intersaberes, 2012.

CANTU, Marco. **Dominando o Delphi 6**. A Bíblia. São Paulo: MAKRON Books, 2012.

EHRlich, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves. **Engenharia Economica-Avaliação e Seleção de Projetos de Investimento**-. 6^a Edição-Atlas
-. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014..

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projeto de Pesquisa**-. São Paulo: Atlas, 2002

GÓMEZ-EXPOSITO, Antonio; CONEJO, Antonio J.; CAÑIZARES, Claudio. **Sistemas de Energia Elétrica-Análise e Operação**. São Paulo: Ltc, 2011.

HODGE, B.k.. **Sistemas e Aplicações de Energia Alternativa**. São Paulo: Ltc, 2011.

HOROVITZ, Bruce. **Target and Walmart are trying to out-green each other in proving to customers they are environmentally responsible businesses**. The New York Times. New York, p. 26-27. out. 2019 ;

JORDANI, Alan Rodrigo. **Perspectivas da microgeração e distribuição de energia solar fotovoltaica no Brasil**: um estudo prospectivo via mineração de patentes. 2018. 140 f. Dissertação(Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão Ambiental e Sustentabilidade) - Universidade Nove de Julho.

MELO, Evandro de Castro. **Free Pascal Lazarus**. UFV Viçosa: 2011.

OLIVEIRA, Milton Pinto de. **Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados**. São Paulo: Ltc, 2014.

PALZ, W. **Energia Solar e Fontes Alternativas**. São Paulo Editora Hemus 2002.

PENIDO, Marcos. **Anuário energético de sao Paulo**.Disponível em:

<http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalccev2/intranet/BiblioVirtual/diversos/anuario_energetico_municipio.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018.

ROBERTO, Ferreira G. **Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos de Investimento – Critérios de avaliação financiamentos e Benefícios Fiscais Análise de Sensibilidade e Risco**. São Paulo: Érica, 2009.

SOUSA, Bruno Jefferson; JÚNIOR, José Jorge Lima Dias ; FORMIGA, Andrei de Araújo. **Introdução a Programação**. Pernambuco: UFPB, 2014.

VILLALVA, Marcelo Gradela; GAZOLI, Jonas Rafael. **Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aaplicações**. São Paulo: Érica, 2012.

WARTH, Anne. **Subsídio a painéis de energia solar pode ser reduzido**. Estadão. São Paulo, p. 30-31. out. 2019.